

NORMAL AND PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY

İNTAKT PARODONTLU ŞƏXSLƏRİN MÜXTƏLİF ANATOMİK QRUPLARINA AİD OLAN DİŞLƏRİNİN YAŞLA ƏLAQƏLİ LAXLAMA GÖSTƏRİCİLƏRİ

Səfərov M.Ə.

*Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, assistent
Azerbaycan Tibb Univrsiteti, Ortopedik stomatologiya kafedrası
Bakı, Azərbaycan*

Tağıyev A.İ.

*Tibb elmləri namizədi, dosent
Azerbaycan Tibb Univrsiteti, Ortopedik stomatologiya kafedrası
Bakı, Azərbaycan*

Kərimova G.E.

*Tibb elmləri namizədi, dosent
Azerbaycan Tibb Univrsiteti, Ortopedik stomatologiya kafedrası
Bakı, Azərbaycan*

Mahmudov T.G.

*Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, assistent
Azerbaycan Tibb Univrsiteti, Ortopedik stomatologiya kafedrası
Bakı, Azərbaycan*

Gromov O.V.

*tibb elmləri namizədi, docent
Dnepropetrovsk Tibb Univrsiteti Ortopedik stomatologiya kafedrası
Dnepropetrovsk, Ukraine*

AGE INDICES OF TEETH SHIFT OF DIFFERENT ANATOMICAL GROUPS OF PATIENTS WITH INTACT PERIODONTIUM

Səfərov M.

*Doctor of Philosophy in Medicine, assistant
Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry,
Baku, Azerbaijan*

Tagiyev A.

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry
Baku, Azerbaijan*

Kerimova G.

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry
Baku, Azerbaijan*

Mahmudov T.

*Doctor of Philosophy in Medicine, assistant
Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry,
Baku, Azerbaijan*

Gromov O.

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Dnepropetrovsk Medical University. Department of Orthopedic Dentistry
Dnepropetrovsk, Ukraine*

Müccərrəd

Məqalədə intakt parodontu olan müxtəlif yaş qruplarının şəxslərinə tətbiq edilən metodikaya görə dişlərin laxlamasının ölçülmə nəticələri təqdim edilib. Qocalma prosesində parodontun fizioloji vəziyyətinin müqayisəvi analizi aparılıb, müxtəlif anatomik qruplarına aid olan dişlərin dayaq- saxlayıcı vəziyyətinin xarakteristikaları verilib, parodontun müxtəlif quruluşlarında yaşla əlaqəli morfo-funksional dəyişiklikləri təsvir edilib.

Abstract

The results of the measurements of shifts of teeth with the elaborated methods in patients of different age-groups with intact periodontium are given in the article. The comparative analysis of the physiological state of periodontium in the process of ageing was held. The characteristics of the state of support-tenent structures of teeth of different anatomic groups were given; the age morpho-functional changes in different structures of periodontium were described.

Açar sözlər: parodont, dişlərin laxlaması, yaşla əlaqəli dəyişikliklər, qocalma

Keywords: periodontium, teeth shifts, age changes, ageing.

Qocalma prosesini gerontologiya elmi öyrənir, o nəinki fizioloji dəyişiklikləri, hətta yaşlı insanların cəmiyyətdə tutduğu yerini də öyrənir.

Gerontoloji tədqiqatların məqsədi-qocalmanın səbəblərini başa düşmək və onunla mübarizə etmək üsullarının tapmaqdır. İnsan bədənində yaşla əlaqəli baş verən fizioloji dəyişikliklər ilk növbədə bioloji funksiyaların və metabolik stressə qarşı adaptasiya qabiliyyətinin azalması ilə ifadə olunur. Bu fizioloji dəyişikliklər adətən psixoloji və davranış dəyişikliklərlə müşayiət olunurlar. Qocalmanın xüsusi bioloji aspektləri nəinki qocalıq səbəbindən yaranan dəyişiklikləri, lakin sağlamlığın ümumi vəziyyətinin pisləşməsinə də daxil edir.

Yaşlı dövrdə insan xəstəliklərə daha həssasdır, onlardan çoxu yaşlılarda immun sisteminin effektivliyinin azalması ilə bağlıdır. Beləliklə, yaşlı dövrün xəstəlikləri həm qocalma simptomlarının, həm xəstəliklərin kombinasiyasıdır ki, onlara qarşı orqanizmin mübarizə etməyə artıq təqati qalmır.

Qocalma –molekulyar, hüceyrəvi, toxuma, orqan və sistem səviyyələrində baş verən qaçılmaz fizioloji bir prosesdir. Fizioloji və erkən qocalma ayırd edilir. Fizioloji və erkən qocalmalar arasındakı fərqlər ilk növbədə yaşla əlaqəli dəyişikliklərin nəzərə çarpma dərəcəsi, həmçinin erkən qocalmada kəskin azalan kompensator-adaptasiya mexanizmlərinin imkanları ilə təyin olunur [1]. Parodontu təşkil edən toxumaların yaşla əlaqəli, həmçinin əhatə edən mühitin xoşagəlməz amilləri və keçirilmiş xəstəliklərin təsiri altında dəyişən quruluşu və mexaniki xassələrində mühüm fərqlərə malikdir [2].

Toxuma quruluşlarının morfofunktional dəyişiklikləri və adaptasiya imkanlarının azalması diş-çənə aparatının mübadilə proseslərinin yaşla əlaqəli tənzimlənmə -metabolik yerdəyişmələrlə müəyyən edilir [3,7]. İnsanda parodontun yaşla əlaqəli birləşdirici toxumasının əsas maddəsinin kütləsi artır, hüceyrəvi quruluşlarının miqdarı azalır, fibrilyar quruluşlarının miqdarı artır, onların neytral qlipoproteidlərinin toplanması və hialuron turşusunun yox olması zamanı parodontun təzyiqlə davamlı olmasının azalmasının səbəbi olan fibroz və sklerozlaşması qeyd edilir [4]. Parodont toxumalarının yaşla əlaqəli tərəqqi edən hipoksiyası lifli quruluşlarının kobudlaşması, onların inkişafı və mukopolisaxaridlərinin toplanmasına səbəb olur.

Maddələr mübadiləsinin azalması, vaskulyarizasiyanın azalması və osteoporoz prosesi sümük toxumasının atrofiyasına səbəb olur [5]. Sümük iliyinin fibroz-piyli yenidən qurulması, parodontun qan damar divarlarının plastiki liflərinin böyüməsi, dairəvi bağının degenerasiyası və onun sementlə əlaqəsinin pozulması parodontun qocalma prosesini müşayiət edir [6-8].

Xəstəni müayinə edərkən, eyni zamanda vizual qiymətləndirmə, zondlama, ağız boşluğunun gigiyena səviyyəsinin təyini və rentgenoloji müayinəsilə yanaşı parodontoloji statusun qiymətləndirilməsi üçün dişlərin laxlamanının təyini də ənənəvi istifadə edilir [9,10].

Tədqiqatın məqsədi: Parodontun funksional vəziyyətinin onun üfqi təzyiqlərə qarşı müqavimətinin ölçülməsi yolu ilə təyin edilməsi və müxtəlif yaş

qruplarının müayinə olunanlarındakı göstəricilərin müqayisəsi olmuşdur.

Materiallar və üsullar:

Müayinə məqsədilə intakt parodontlu [İP] və diş sıralarının qüsurları olan 146 nəfərdən ibarət olan qruplar formalaşdırılmışdır. Diş sırasının vəziyyətinə görə pasiyentlər aşağıdakı tərzdə bölünmüşdür: 20-39 yaş qrupunun 47 pasiyentindən birində (2,12%) premolyar və molyarların olmaması səbəbindən yaranmış diş sırasının hüdudlanmayan qüsuru aşkar edilmişdir. Molyarların olmaması səbəbindən yaranan hüdudlanmayan qüsurlar 2 (4,25%) pasiyentdə diaqnostika olunmuşdur. Bu qrupun xəstələrinin əsas hissəsində diş sıralarının yan nahiyələrinin az uzunluqlu hüdudlanan qüsurları aşkar edilmiş, onlardan bir və ya iki yanaşı yerləşmiş dişlərin olmaması səbəbindən 21 nəfərdə (44, 68%) və üç və daha çox dişlərin olmaması səbəbindən diş sıralarının yan nahiyələrinin hüdudlanan qüsurları 13 nəfərdə [27,65%] qeyd olunmuşdur. Bir və ya iki dişin olmaması səbəbindən yaranmış diş sırasının frontal nahiyəsinin qüsurları 7(14,89%) pasiyentlərdə diaqnostika edilmiş, və yalnız 3(6,38%) xəstələrdə diş sırasının frontal nahiyəsinin qüsurları üç və ya dörd dişlərin olmaması səbəbindən yaranmışdır .

40-59 yaş qrupunun xəstələrində müxtəlif lokalizasiyalı diş sıralarının hüdudlanan qüsurları 52 nəfərdən 37 (71,15%), hüdudlanmayan qüsurları isə 15 (28,85%) müayinə olunmuşlarda qeyd edilmişdir.

60-75 yaşlı müayinə olunmuşlar arasında diş sıralarının hüdudlanmayan qüsurları üstünlük təşkil edirdi. Onlar 37 nəfərdən, 26 (70,27%)-sında aşkar edilmiş, halbuki diş sırasının yan və frontal nahiyələrinin hüdudlanan qüsurları yalnız 11 (29,73%) pasiyentdə diaqnostika edilmişdir.

Tədqiqatlar zamanı müxtəlif anatomik qruplarının dişlərinin dalğalanmalar amplitudasının ölçülmələri aparılmışdır: kəsici dişlərin, köpək dişlərin, premolyarlar və molyarların. Dalğalanmaların amplitudası millimetrlərdə, müayinə olunan dişin son vestibulyar vəziyyətindən son oral vəziyyətinə qədər öyrənilirdi.

Tədqiqatın nəticələri.

İntakt parodontlu pasiyentlərdə dişlərin fizioloji laxlaması yaşla əlaqəli dəyişikliklərə məruz qalır və cavan, orta və ahıl yaşlarında mühüm fərqlənir. Cavan şəxslərdə (20-39 yaş) İP-da intakt kəsicilərin, premolyarlar və molyarların dalğalanma amplitudası 0,5mm; köpək dişlərin -0,43-0,47 mm çatır. Orta yaş qrupunda (40-59 yaş) kəsicilərin, premolyarlar və molyarların dalğalanma amplitudası digər eyni şəraitlərdə orta hesabla 0,78 mm-dir, lakin köpək dişlərdə isə 0,71-dir və bu 20-39 yaşlı pasiyentlərdəki analogi göstəricisini 1,6-1,7 dəfə ötür keçir. Hətta iltihabi-destruktiv prosesi mövcud olmadıqda belə, dişlərin laxlaması 37-56% artır.

60 və yüksək yaş qrupunun şəxslərində dişlərin laxlamanının ölçülməsi zamanı aşağıdakı məlumatlar alınmışdır: generalizə edilmiş parodontitin nəzərə çarpan kliniki-rentgenoloji əlamətləri olmayan yarımqrupunda kəsicilərin, premolyarlar və molyarların dalğalanmasının amplitudasının orta qiyməti 1,19 mm; köpək dişlərin -1,0 mm olmuşdur.

Алынmış nəticələr 20-39 yaşlı müayinə olunmuşlardakı göstəriciləri 2,3 dəfə, 40-59 yaşındakıları ilə -1,5 dəfə ötür keçirdi.

Yuxarıda deyilənlərə əsasən involütiv dəyişikliklər səbəbindən parodontun funksional faydalılığının yaşla əlaqəli azalması haqqında nəticə çıxartmaq olar.

Tədqiqatın nəticələrinin təhlili aşağıdakı qanuna uyğunluqları qeyd etməyə imkan verir: İP-lu 20-39 yaşlı şəxslərdə bütün funksional qruplarının dişlərinin laxlaması fizioloji norma çərçivəsindədir və 0,6 mm-dən artıq deyil. İP-lu 40-59 yaşlı müayinə olunanlarda kəsici dişlərin, premolyarlar və molyarların laxlaması orta hesabla 0,78 mm, köpək dişlərin isə -0,71 mm təşkil etmiş və bu göstəricini bu yaş qrupu üçün şərti fizioloji norma hesab etmək olar; eyni zamanda 60 yaşdan yuxarı insanlar üçün nisbi fizioloji norma orta hesabla 1,2 mm təşkil edir. Müxtəlif anatomik qruplarına məxsus olan dişlərin laxlamasına dair klinik tədqiqatların nəticələri destruktiv-iltihabi prosesinin nəzərə çarpan təzahürləri olmadan parodontun vəziyyətindəki baş verən yaşla əlaqəli xüsusiyyətlərinin mövcud olması haqqında fikir söyləməyə imkan verir.

Xəstənin yaşı müalicənin medikamentoz sxemlərini mühüm korreksiya, onlara osteogenezin stimulyatorlarını və vitamin-mineral komplekslərini daxil etməyə vadar edir.

Müalicənin məhsuldarlığı və müalicə-profilaktik komplekslərin arasındakı müddət həmçinin yaşdan asılıdır. Protez konstruksiyasının seçilmə, xüsusilə - körpüyəbənzər və ya bəgəl protezi üçün dayaq dişlərinin miqdarının plamlaşdırılmasında parodontun yaşla əlaqəli xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır.

Ədəbiyyat

1. Безрукова И. В. Агрессивные формы пародонтита. / И. В. Безрукова, А. И. Грудянов. - ООО «Медицинское информационное агентство». - 2002 - 127 с.
2. Бутюгин И. А., Кокшарова Е. П. Структура заболеваемости и состояние полости рта у

“пожилых” пациентов. В сб.: Актуальные проблемы медицинской науки, технологий и профессионального образования: Мат-лы третьей уральской научно-практической конференции, - 2001 - С. 126-128.

3. Жулев Е. Н. Клиника, диагностика и ортопедическое лечение заболеваний пародонта. / Жулев Е. Н. - Ниж. Новгород, НГМА, - 2003. - 320 с.

4. Иванов В. С. Заболевания пародонта. - 3-е изд., перераб. и доп. - м.: медиц. информ. агентство. - 1998. - 296 с.

5. Дмитриева Л. А. Современные аспекты клинической пародонтологии / - М.: МЕДпресс. - 2001 - 128 с.

6. Лемецкая Т. И. Этиология, патогенез, классификация заболеваний пародонта // стоматология. - 1998. - с. 48-49.

7. Пристром М. С. Старение физиологическое и преждевременное. Место статинов в предупреждении преждевременного старения / М. С. Пристром, В. Э. Сушинский, И. И. Семенов, Е. П. Воробьева // Медицинские новости. - 2009. - №6. - С. 25-30.

8. Структура заболеваемости и состояние полости рта у “пожилых” пациентов. В сб.: Актуальные проблемы медицинской науки, технологий и профессионального образования: / Бутюгин И. А., Кокшарова Е. П. Мат-лы третьей уральской научно-практической конференции, - 2001 - С. 126-128.

9. Slavicek R. The Masticatory Organ. Functions and Disfunctions. Klosterneuburg, Gamma Med. - 2006 г. - С. 306-415.

10. Ahn H. J., Paik S. K., Choi J. K., Kim H. J., Ahn D. K., Cho Y. S., Kim Y. S., Moon C., Bae Y. C. Age-related changes in the microarchitecture of collagen fibrils in the articular disc of the rat temporomandibular joint. Arch. Histol. Cytol. - Oct. 2007. - V. 70, N 3. - P. 175-181.

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУХОМОТОРНОЇ РЕАКТИВНОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА ТИПОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Юхименко Л.І.

Доктор біологічних наук, доцент, доцент кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,

НДІ фізіології імені Михайла Босого

ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0002-4455-6233>

Черкаси, Україна